

ЎЗБЕКИСТОНДА ТЎҚИМАЧИЛИК МАҲСУЛОТЛАРИНИ ЭПСПОРТ ҚИЛИШ СОҲАСИНИ РАҒБАТЛАНТИРИШНИНГ ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИ

Худойбердиев Элёрбек Хатамович

Ўзбекистон Республикаси

Вазирлар Маҳкамаси Ҳузуридаги

Бизнес Ва Тадбиркорлик Олий Мактаби магистранти

Аннотация. Ушбу мақолада Ўзбекистоннинг тўқимачилик соҳасидаги бугунги ҳолати, Ўзбекистонда тўқимачилик маҳсулотларини экспорт қилиш соҳасини рағбатлантиришнинг ҳуқуқий асослари таҳлил қилинган ҳамда ёритилган.

Калит сўзлар: тўқимачилик, кластер, экспорт, маҳсулот, биржа, товарлар, савдо-сотик, саноат, корхона, қонунлар, ҳамкорлик.

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОДВИЖЕНИЯ ЭКСПОРТА ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ В УЗБЕКИСТАНЕ

Аннотация. В данной статье анализируется и поясняется современное состояние Узбекистана в сфере текстиля, правовая основа стимулирования экспорта текстильной продукции в Узбекистан.

Ключевые слова: текстиль, кластер, экспорт, продукт, обмен, товар, торговля, промышленность, предприятие, законы, кооперация.

LEGAL BASIS OF PROMOTION OF TEXTILE PRODUCTS EXPORT IN UZBEKISTAN

Abstract. In this article, the current state of Uzbekistan in the field of textiles, the legal basis for encouraging the export of textile products in Uzbekistan is analyzed and explained.

Keywords: textile, cluster, export, product, exchange, goods, trade, industry, enterprise, laws, cooperation.

Мамлакатимизда тўқимачилик маҳсулотларини ишлаб чиқариш, экспорт қилиш соҳасида бир қатор салмоқли ишлар амалга оширилди. Жумладан,

тўқимачилик саноати соҳасини ривожлантириш, кўллаб-қувватлаш ва салоҳиятини юксалтириш мақсадида 22 дан ортиқ Ўзбекистон Республикаси Президентининг қарор ва фармонлари, 17 дан ортиқ Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг қарорлари, 32 дан ортиқ турли идоравий ҳуқуқий ҳужжатлар қабул қилинган.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017-йил 14-декабрдаги ПФ-5285-сон қарори билан Ўзбекистон Тўқимачилик ва тикув-трикотаж саноати корхоналари “Ўзтўқимачиликсаноат” уюшмаси ташкил этилган.

Тармоқнинг еттига йирик корхонаси кенгаши томонидан ташкил этилган мазкур уюшма Низомга кўра, нодавлат нотижорат ташкилоти бўлиб, унинг аъзолари **2 мингга яқин** корхона, шундан **1522 таси тикув-трикотаж, 448 таси тўқимачилик корхоналари** ва **6 таси машинасозлик корхоналари** ҳисобланади.

Уюшманинг ўзи ўзбек тўқимачилик ишлаб чиқарувчилари ва ташқи инвесторлар, компаниялар ва импортёрлар ўртасида боғловчи бўлиб, тўқимачилик ва тикувчилик саноати соҳасида бошқа давлатлар билан алоқалар ўрнатиш ва ҳамкорликни ривожлантиришга кўмаклашмоқда.

Ташкилот фаолияти доирасига корхоналар вакиллари учун алоқаларни ўрнатиш ва уларни ривожлантириш мақсадида мамлакатда тўқимачилик соҳасининг юксалиши ва уни дунё бозорида танилишини таъминлайдиган хорижий компаниялар, жаҳон брендлари ва ритейлерлар, экспертлар, мутахассислар ва маърузачилар иштирокида йиғилишлар, форумлар, конференциялар, семинарлар, давра суҳбатлари, тренинглар, кўргазмалар ташкил этиш ва ўтказиш киради.

Уюшма томонидан йилига икки марта анъанавий “Тўқимачилик ҳафталиги” ўтказилиб, у турли мамлакатларнинг соҳа мутахассислари ва ишлаб чиқарувчиларини бир платформада бирлаштириб, тўқимачилик ва тикув-трикотаж саноати ютуқларини намойиш этади.

“Ўзтўқимачиликсаноат” уюшмаси миллий тўқимачилик корхоналари ва кластерларига кўмаклашишга қаратилган турли лойиҳаларни амалга ошириш борасида кенг кўламли ишлар амалга оширмоқда. Лойиҳалар Халқаро тўқимачилик федерацияси – **ИТМФ**, Халқаро молия корпорацияси – **ИФС**, **Жаҳон банки**, Германия халқаро ҳамкорлик жамияти – **ГИЗ**, **Амфори** сертификатлаштириш ташкилоти, Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Европа Иқтисодий Комиссияси – **БМТ ЕИК**, Ҳиндистоннинг **СИТИ**,

Кореянинг **КОФОТИ**, Россиянинг **Саноат ва савдо вазирлиги** ва бошқалар каби халқаро ва хорижий ташкилотлар билан бирга амалга оширилмоқда.

Дуал таълим, стандартлаштириш ва сертификатлаштириш, миллий брендларни тарғиб қилиш, таъминот занжирларида барқарорлик ва шаффофликни ошириш, самарадорликни такомиллаштириш ва бошқалар соҳасидаги лойиҳалар миллий корхоналарга юқори даражага эришиш ва глобал брендлар ва ретейлерлар билан ҳамкорлик қилиш имконини беради⁶⁰.

Мамлакатимизда тўқимачилик соҳасида олиб борилган ислохотлар натижасида тараққиёт ва ютуқлар солномаси.

1991-1994 йй. – Ўзбекистон енгил саноат маҳсулотлари ишлаб чиқариш бўйича “Ўзбекенгилсаноат” уюшмасининг ташкил топган ва шаклланган. Унинг таркибига “Ўзбектўқимачилик” (32 корхона), “Ўзбеккийим” (127 корхона), “Ўзбекпойафзал” (34 корхона), “Ўзбекчинни” (3 корхона) давлат концернлари кирди.

1996-1998-йй. – саноатни ривожлантириш юзасидан қабул қилинган дастурга мувофиқ экспорт маҳсулотлари ишлаб чиқарувчи корхоналар учун кўшимча имтиёзлар яратилди. Шунингдек, ушбу йиллар давомида Корея Республикаси, Туркия, Германия, АҚШ, Япония каби давлатлар сармояси жалб этилган ҳолда, 12 кўшма корхона ташкил этилди.

1998–1999 йй. – кўшма корхоналар сони кўпайиб, пахта толасини қайта ишлаш 169 минг тоннага етди, трикотаж маҳсулотлари ишлаб чиқариш йилига 39 миллион донадан, пайпоқ маҳсулотлари ишлаб чиқариш йилига 16 миллион жуфтдан ортик, кийим-кечак ишлаб чиқариш пул билан ифодаланганда 3 миллиард сўмдан ортиқни ташкил этди.

2000–2003 йй. – 35 дан ортиқ инвестиция лойиҳаси амалга оширилди, жалб қилинган хорижий инвестициялар ҳажми 649,6 миллион долларни ташкил этди. 2002 йилда экспорт ҳажми 160 миллион доллардан ошди, пахта толасини мамлакатимизда қайта ишлаш ҳажми йилига қарийб 200 минг тоннага етди.

2005 йилда ҳар йили ўтказиладиган Халқаро Ўзбекистон пахта ва тўқимачилик ярмаркаси билан нишонланиб, унда Ўзбекистон енгил саноат корхоналари фаол иштирокчиларига айланди.

2007 йилда “Ўзбекенгилсаноат” давлат акциядорлик компанияси ҳузурида Тўқимачилик маҳсулотлари рекламаси ва маркетинги агентлиги ташкил этилгани таъкидланди. Ҳамда, янги турдаги – уй тўқимачилик

⁶⁰ <https://uzts.uz/oztoqimachilik sanoat/>

маҳсулотларининг бутун номенклатураси – дастурхон, салфеткалар, пардалар, шунингдек, ипак иплар ишлаб чиқарила бошланди.

2010 йилда энг йирик лойиҳа Ўзбекистон Республикасида етиштирилаётган пахтанинг юқори сифатини тўла акс эттирувчи “ВЕОЛА” бренди остида жаҳон андозалари даражасидаги ихчам пахта ипларини ишлаб чиқариш бўйича “Индорама Коканд Текстиль” қўшма корхонасининг ташкил этилиши бўлди.

2011 йилда “Ўзбекенгилсаноат” ДАК қошида “Шарқ либослари” дизайн маркази ташкил этилди. Унинг фаолияти миллий анъаналар ва иқлим шароитини ҳисобга олган ҳолда, оммабоп замонавий кийим моделларини ишлаб чиқишни ташкил этишни такомиллаштириш, шунингдек, мамлакатимиз энгил саноат маҳсулотларини халқаро бозорларга кенг тарғиб этишга қаратилган.

2012 йилда тикувчилик-трикотаж ва пайпоқ саноатини ривожлантириш йили бўлди. “Гульрентекс”, “Барчиной”, “Инвесттекс” ва бошқа корхоналар ташкил этилди. Швейцария сармоясига жалб қилинган ҳолда, Ўзбекистонда тўқимачилик машинасозлиги тикланди. Йигирув ускуналарини ишлаб чиқариш учун янги “Ритер Узбекистан” корхонаси яратилди.

2013 йил мамлакат бўйлаб 100 мингдан ортиқ янги иш ўрни яратилди. Ҳар бир вилоят, туман, шаҳарда 200 тадан тикув машинаси ўрнатилди. Натижада энгил саноат экспорти 827,3 миллион долларга, инвестициялар ҳажми 160,4 миллион долларга етди. Ўша йили “Ўзбекенгилсаноат” АЖ Халқаро тўқимачилик федерацияси – ИТМФ га қабул қилинди.

2016 йилда Ўзбекистоннинг тўқимачилик саноатини ислоҳ қилиш бошланган. Янги 2017-2021 йилларга мўлжалланган Тараққиёт стратегиясининг асосий йўналишларидан бири этиб, Янги Ўзбекистон қурилишида флагман соҳа сифатида белгиланди.

2017 йилда “Ўзтўқимачиликсаноат” уюшмасининг ташкил этилди, биринчи марта Тошкент шаҳрида Глобал тўқимачилик кунлари ўтказилди, 2,0 миллиард долларлик маҳсулот экспорт қилинди.

Хозирги кунга келиб, тўқимачилик саноати барқарор ишлаб чиқарувчи, энг йирик иш берувчи соҳа деб ҳисобланиб, Ўзбекистон Республикасини минтақавий тўқимачилик саноати марказига айлантириш ишлари олиб борилмоқда.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги “2022 — 2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида” ги ПФ-60-сонли Фармони.// www.lex.uz
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 11 сентябрдаги ПФ-158-сонли «Ўзбекистон — 2030» стратегияси тўғрисида”ги Фармони.// www.lex.uz
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 12 декабрдаги “Тўқимачилик ва тикув-трикотаж саноатини жадал ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-5285-сонли Фармони. // www.lex.uz
4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 16 сентябрдаги “Енгил саноатни янада ривожлантириш ва тайёр маҳсулотлар ишлаб чиқаришни рағбатлантириш чора-тадбирлари тўғрисида” ПҚ-4453-сонли қарори. // www.lex.uz
5. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 30 сентябрдаги “Тадбиркорлик субъектларининг экспорт салоҳиятини янада кенгайтириш чора-тадбирлари тўғрисида” ги ПФ-228-сонли Фармони. // www.lex.uz
6. Йўлдошев Н.Қ., Шодмонова У.А. Иқтисодиётни эркинлаштириш шароитида енгил саноатнинг барқарор ривожланиш хусусиятлари: иқтисод фанлари номзоди диссертацияси. Ижтимоий-иқтисодий тадқиқотлар маркази. – Т., 2006. -149 б.;
7. Остонакулова Г.М. Ипакчилик тармоғи ривожланишининг маркетинг стратегияси: иқтисод фанлари номзоди диссертацияси. – Т.: ТДИУ, 2010. -147 б.;
8. Насырходжаева Д.С. Формирование стратегии развития промышленных предприятий на отраслевых рынках: Автореф. дисс. докт. экон. наук. -Т.: АН РУз Институт экономики, 2011. -47 с.;
9. Махмудов Н.М. Моделирование производственно-экономического развития перерабатывающих отраслей (на примере хлопкоперерабатывающих отраслей Республики Узбекистан): Автореф. дисс. докт. экон. наук. – Т., 1993. - 42 с.;
10. Юсупов С.Ш. Ўзбекистон тўқимачилик саноати рақобатбардошлигини оширишнинг инновацион стратегиялари. Монография. – Т.: ДБК, Божхона институти. «Lesson Press» нашриёти, 2020. -219 б.